

PERGUNTAS DE CONSTITUINTE (WH) EM CABOVERDIANO: EVIDÊNCIAS DE FOCO OBRIGATÓRIO

Simone Aparecida Santos Souza
Márcia Santos Duarte de Oliveira
Universidade de São Paulo
simone.souza@usp.br
marcia.oliveira@usp.br

Abstract: The goal of this paper is to describe WH questions in Cape Verdean Creole (CVC). There are three points that the paper addresses: (i) the description of WH words in this language; (ii) to propose that CVC is a language of ‘WH movement’ type; (iii) to propose that CVC uses a specific type of WH movement: clefting without copula.

Key-words: WH questions; Cape Verdean Creole; clefting without copula

1. Introdução

A tentativa de ganhar informação é um traço frequente na vida em sociedade; logo, parece ser um traço universal que cada língua tenha ao menos uma forma sentencial de interrogativa e ainda que haja diferentes tipos de interrogação marcados por propriedade fonológicas e morfossintáticas. Três tipos de interrogativas são comumente atestados nas línguas: (i) perguntas sim/não, (ii) perguntas indiretas e (iii) perguntas de constituinte ou ‘perguntas WH’ – cf. Sadock & Zwicky (1985: 178-186). Os tipos (i)-(iii) acima são exemplificados, em caboverdiano, pelos dados (1)-(3) respectivamente:

*Pergunta sim/não*¹

(1) **João sta deitado?**²

João estar deitado

“João está deitado?”

¹ “Perguntas sim/não parecem ser o tipo de interrogativa mais amplamente distribuído entre as línguas de acordo com a literatura. Este tipo de interrogativa procura

*Pergunta indireta*⁵(2) **E pruguntadu si e kustmadu ubi livru**⁴

Ele(it) perguntar se ele(it) costumar ouvir livro

*“Nós fomos questionados se nós costumávamos ser ouvidos sobre o livro”**Pergunta de constituinte – WH*⁵(3) **Kusé bu kré?**⁶O quê 2S querer⁷*“O que você quer?”*

Neste trabalho nossa ênfase recai sobre o tipo interrogativo WH em caboverdiano.

Caboverdiano é uma língua crioula de base portuguesa falada no arquipélago de Cabo Verde – oeste da África. O arquipélago é composto por

um comentário-resposta para o grau de verdade da proposição questionada e, geralmente, este comentário-resposta é dado, pelo ouvinte, em forma de palavras que expressam afirmação e negação.” – Oliveira (2005: 213).

² Baptista (2002: 154; dado (62), renumerado). A glosa e tradução livre foram traduzidas do inglês.

³ Segundo Watters (2000: 205):

“Besides the normal interrogative word questions, indirect interrogative word questions are also used. In English we can take the question ‘what did she buy?’ and ask it indirectly as in ‘Please tell me what she bought.’ In both sentences the interrogative word ‘what’ is used, and it occurs at the beginning of the clause. In African languages, however, the indirect question would often not use the interrogative word.[...]”.

⁴ Baptista (2002: 157; dado (76), renumerado). A glosa e tradução livre foram traduzidas do inglês.

⁵ Perguntas de Constituinte em caboverdiano serão abordadas na seção 2.

⁶ Quint (2000: 215). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

⁷ *Abreviaturas usadas neste trabalho:* [2s] – 2ª. pessoa do singular; [ASP] – aspecto; [CL] – classificador; [COP] – cópula; [SC] – sintagma complementizador; [FOC] – partícula focalizadora; [HAB] – habitual (aspecto); [NEG] – partícula de negação; [PFV] – perfectivo (aspecto); [PROG] – progressivo (aspecto); [QWH] – partícula interrogativa (questão) WH; [SC] – sintagma complementizador; [V] – vogal.

doze ilhas, que quanto à variedade falada são divididos em: (i) dialetos das ilhas de Barvalento – falares das ilhas do norte – e (ii) dialetos das ilhas de Sotavento – falares das ilhas do sul. Os falares de Barvalento agrupam as ilhas: Santo Antônio, Mindélo, São-Vicente, Santa Lúcia, Ilhota Branco, Ilhota Raso, São Nicolau, Sal e Boa Vista. Os falares de Sotavento agrupam as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava e, nestas ilhas, as pessoas falam as variedades mais antigas do arquipélago – cf. Quint (2000: 8-9); Baptista (2002: 1-2).

Os dados deste trabalho são de Sotavento e foram compilados de conceituados estudos sobre o caboverdiano de Sotavento, devidamente citados.

Nosso estudo divide-se em duas seções além desta introdução. Na seção (2) apresentamos uma descrição do quadro de perguntas WH nessa língua; analisamos as sentenças WH como sentenças do tipo “WH de movimento” e propomos que WH em caboverdiano recebe leitura de foco obrigatório por inserir-se, em sua quase totalidade, em estruturas de clivagem. Na seção (3) apresentamos a conclusão do trabalho.

2. Perguntas de Constituinte (WH) em Caboverdiano

Na introdução deste trabalho, apresentamos perguntas de constituinte (WH ou do tipo QU) como um dos tipos interrogativos atestados nas línguas.

Pronomes interrogativos ou sintagmas interrogativos integram orações com um tipo especial de questionamento. Estes sintagmas são referidos na literatura como “palavras Wh”/ “palavras Qu”. A razão da denominação *pronomes/perguntas* – QU, por exemplo, deve-se ao fato de que a maioria dos pronomes-QU em português inicia-se com fonema /k/, grafado em sua quase totalidade como *qu-* (Ex.: /k^wãdV/ “quando”, /k^wãtV/ “quanto”, /kômV/ “como”). O mesmo se dá com relação à nomenclatura inglesa WH para esses pronomes (Ex.: *where* “onde”).

Nesta seção, descrevemos aspectos morfossintáticos do tipo sentencial WH em caboverdiano.

2.1. Categorias Ontológicas de Pronomes Interrogativos em Caboverdiano

De acordo com Haspelmath (1977: 29-30), as línguas podem expressar aproximadamente sete categorias ontológicas de pronomes interrogativos: (1) **Pessoa** – “quem?”; (2) **Coisa** – “o quê?”; (3) **Propriedade** – “que tipo?”; (4) **Lugar** – “onde?”; (5) **Tempo** – “quando?”, (6) **Maneira** – “como?”; (7) **Quantidade** – “quanto?”. Além dessas categorias, ainda é pos-

sível criar expressões mais complexas e específicas, como por exemplo: Cor – “que cor”. Abaixo, apresentamos a descrição dessas categorias em caboverdiano – cf. Quint (2000: 215).

2.1.1. *Pronome WH ‘Pessoa – Kem ò kenha*

(4) **Kem k-u O odja?**⁸
 quem FOC-2S PFV ver
 “*Quem que você viu?*”

(5) **Kenha ki bem?**⁹
 quem FOC vir
 “*Quem que vem?*”

2.1.2. *Pronome WH ‘Coisa’ – Kusé*

(6) **Kusé bu kré?**¹⁰
 o quê 2S querer
 “*O que você quer?*”

2.1.3. *Pronome WH ‘Propriedade’ – Kal*

(7) **Kal libru bu kré?**¹¹
 qual livro 2S querer
 “*Qual livro você quer?*”

Kal – comportamento de determinante/ quantificador [**kal libru**]

⁸ Quint (2000: 216). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

⁹ Veiga (1995: 93). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

¹⁰ ver nota 6.

¹¹ Veiga (1995: 75). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

2.1.4. Pronome WH ‘Lugar’ – undi/napundi

- (8) **Undi skóla ta fica?**¹²
 Onde escola HAB ficar
 “Onde fica a escola?”

2.1.5. Pronome WH ‘Tempo’ – Ki tempu

- (9) **Ki tempu k-u sta bai Fransa?**¹⁵
 que tempo FOC-2S estar ir França
 “Quando que você vai para a França?”

Ki (9) – comportamento de determinante/ quantificador [**ki tempu**]. **Ki** não manifesta concordância com o nome.

2.1.6. Pronome WH ‘Maneira’ – Modi

- (10) **Modi ki bu sta?**¹⁴
 como FOCO 2S estar
 “Como que você está?”

2.1.7. Pronome WH ‘Quantidade’ – Kantu

- (11) **Kantu é?**¹⁵
 quanto ser
 “Quanto é?”
- (12) **Kantu fidju bu tem?**¹⁶
 quanto filho 2s ter
 “Quantos filhos você tem?”

¹² Veiga (1995: 75). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

¹⁵ Quint (2000: 215). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

¹⁴ Veiga (1995: 75). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

¹⁵ Veiga (1995: 93). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

¹⁶ Veiga (1995: 75). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

Kantu (12) – comportamento de determinante/ quantificador [**kantu fidju**].
Kantu não manifesta concordância com o nome.

2.1.8. Sintagma WH – ‘Expressão Complexa’

Quint (2000: 215) apresenta a expressão WH: **pamódi** “por quê?”/ “por amor de”:

- (13) **Pamódi k-u ka satá bá fésta?**¹⁷
 por amor de/FOC-2S NEG PROGR ir festa
 por quê?
 “Por que que você não vai à festa?”

2.2. Caboverdiano: uma Língua WH ‘de Movimento’

Chomsky (1977) marca um importante ponto no desenvolvimento de uma teoria geral sobre pronomes WH, tratando sobre o movimento desses sintagmas para uma posição especial na sentença – posição de sintagma complementizador – SC. Logo, a principal ideia é que elementos WH agem como quantificadores e sofrem movimento sintático, apesar da possibilidade de muitas línguas exibirem esses elementos fora da posição COMP (complementizador).

A literatura sobre perguntas WH é extensa e neste trabalho queremos apenas ressaltar que as línguas têm sido repartidas, quanto a esse tipo sentencial em: (i) línguas de movimento e (ii) línguas *in-situ*, como exemplificamos abaixo:

- (14) *Chinês Mandarim* – típico exemplar de ‘língua in-situ’
Hufei mai-le na- yi- ben- shu (ne)¹⁸
 Hufei comprar-ASP qual- um- CL- livro Q_{WH}
 “Hufei comprou qual livro?”

¹⁷ Mafalda et al. (2002: 324). A numeração do dado e a glosa são nossas. Tradução adaptada do português europeu para o brasileiro.

¹⁸ Cheng (1991: 25; dado (7), renumerado). A glosa e a tradução livre foram traduzidas do inglês.

- (15) *Inglês – típico exemplar de língua de movimento*
- a. *When did you arrive?* “Quando vocês chegaram?”¹⁹
- a'. [_{SC} **When** _i [_{SF} did you arrive t_i?]]
- b.* *Did you arrived when?*
- c. *Did you arrived when?* (“pergunta eco”)

Observa-se, através do dado (14), que pronomes WH em chinês mandarim, como **na**, recebem força interpretativa (pergunta WH) por meio da partícula Q_{WH} **ne** e não podem aparecer na posição inicial da sentença – posição de SC. Perguntas WH em mandarim são analisadas como perguntas-WH ‘in-situ’, ou seja, perguntas-WH localizadas no local onde são geradas – **when** “quando” foi gerado na posição de complemento do verbo **arrive** “chegar”.

Como se vê em (15), diferentemente do chinês mandarim (14), inglês não permite uma pergunta WH na posição ‘in-situ’ – ver (15b); a exceção ocorre em “perguntas eco” ou quando há mais de um pronome WH na sentença. “Pergunta eco” diz respeito a uma resposta a uma enunciação que toma a forma de uma pergunta pedindo confirmação de alguma parte daquilo que foi enunciado e que, tanto quanto possível, simplesmente repete a enunciação.²⁰

A língua portuguesa permite o movimento de pronomes WH para o SC (16b), mas esse movimento não é obrigatório como o é em inglês – ver (15a-b). Logo, português segue o tipo WH ‘in-situ’:

¹⁹ Oliveira (2008: 16; dado (10), renumerado).

²⁰ Segundo Oliveira (2008: 16, nota 14. A numeração sublinhada é nossa e indica alteração do número original substituído pela numeração do dado nesse trabalho):

“Perguntas WH (QU) in-situ em inglês, como (15b), só são permitidos em um contexto especial chamado de echo question (“pergunta eco”): (15c) “Did you arrived **when?**” (entonação especial em **when?**). Segundo Trask (1993, p. 88), pergunta eco diz respeito a uma resposta a uma enunciação que toma a forma de uma pergunta pedindo confirmação de alguma parte daquilo que foi enunciado e que, tanto quanto possível, simplesmente repete a enunciação. Um exemplo de contexto e de pergunta ‘echo’ é dado por Trask (Op. Cit) como se vê no dado por nós numerado: (1)a. enunciação: I saw Ignatz this morning (“eu vi Ignatz esta manhã”); (1)b. pergunta ‘echo’: You saw **who?** (“você viu **quem?**”) (ou: (1)c. You saw Ignatz this morning?- “Você viu Ignatz esta manhã?”). Observe que, quando a pergunta é do tipo ‘echo’, com um pronome WH (QU), este pronome está in-situ em inglês (15c) e recebe um acento enfático, marcado pelo negrito. Chamamos a atenção, no entanto, que estamos tratando aqui de exemplificação em inglês de perguntas WH in-situ com sentenças com um único elemento WH.”

- (16)a. [*Vocês saíram [quando?]*]
 b. *Quando vocês saíram?*

Perguntas WH em caboverdiano são do tipo WH ‘de movimento’ seguindo, portanto, o padrão WH do inglês – ver (15).

Observe os dados a seguir:

Ordem em caboverdiano: SVO

- (17) **bu kunpra karu**
 você comprar carro
 “*você comprou um/o carro*”

Sintagma WH em caboverdiano – proibido in-situ

- (18) ***bu kré kuze?**
 você quer o quê
 “*você comprou o quê?*”

Sintagma WH em caboverdiano – movimento obrigatório para SC

- (19) a. **kusé bu kré?**²¹
 o quê 2S querer
 “*O que você quer?*”
 b. **kusé_i bu kré _____i?**

A sentença (19) e sua contraparte agramatical em (18) demonstram que um elemento WH não pode permanecer na posição sintática em que foi gerado – no caso de **kusé** “o quê?”, a posição de objeto – ver (19b). No entanto, sentenças em caboverdiano com WH ‘in-situ’ são gramaticais quando têm interpretação de ‘perguntas eco’ – cf. Baptista (2002: 154-155). Logo, o dado (18), renumerado abaixo, deixa de ser agramatical se recebe interpretação ‘eco’ em caboverdiano:

²¹ Quint (2000: 215). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

Sintagma WH em caboverdiano in-situ – interpretação de ‘pergunta eco’

- (20)a. **bu kré kuze?**
 você quer o quê
 “você comprou o quê?”

2.3. WH em Caboverdiano: Foco Obrigatório

Na seção (2.2.) apontamos que sentenças WH em caboverdiano são do tipo ‘de movimento’. Nesta seção, nossa ênfase recai sobre a estratégia WH mais comum em caboverdiano: o movimento de perguntas WH ocorre dentro de uma estrutura de clivagem. Observe os dados abaixo:

WH movido em caboverdiano, seguido de partícula k(V)

- (21) **Kem k-u odja?** ²²
 quem FOC-2S ver
 “Quem que você viu?”

- (22) **Kenha ki bem?** ²³
 quem FOC vir
 “Quem que vem?”

[WH ku] você viu (21)

[WH ki] vem? (22)

A maioria dos dados WH movidos em caboverdiano é seguida da partícula k(V) como se vêem em (21)-(22). No entanto, uns poucos dados sem essa partícula apontam para a sua não obrigatoriedade:

²² Quint (2000: 216). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

²³ Veiga (1995: 93). O dado foi numerado; a glosa é nossa.

- (23) a. **Kusé bu kré?** ²⁴
 o quê 2S querer
 “O que você quer?”

2.3.1. WH movido em Caboverdiano: Estruturas Clivadas com Apagamento de Cópula

Observe novamente o dado (22), renumerado:

- (24) **Kenha ki bem?**
 quem FOC vir
 “Quem que vem?”

Seguindo Kihm (1993) em seu estudo sobre esse mesmo fenômeno em haitiano e crioulo, consideramos as formas do tipo **kenha ki** “quem que” (24) em caboverdiano como pertencentes a um tipo de “estrutura clivada”:

Na literatura linguística, a clivagem é, muitas vezes, entendida como uma operação que se aplica a uma sentença qualquer, como (20a), e a cinde em duas, como exemplificamos em (20b) e (20c):

- (20)a. O menino comeu a torta à → b. **Foi** [o menino] **que** comeu a torta.
 O menino comeu a torta à → c. **Quem** comeu a torta **foi** [o menino].
 Braga, Kato & Miotto (no prelo, (5.3.))

Na clivagem ocorre, geralmente, um ‘ensanduichamento’ de um sintagma (que recebe leitura de foco) entre uma cópula e um complementizador (COMP), como se vê em (20b) da citação acima: [**foi**_(cópula) o menino _(FOCO) **que**_(COMP)]. Logo, a clivagem é uma estratégia sintática de focalização. Neste trabalho, assumimos a abordagem de foco de Zubizarreta (1998: 1), em que: “[...] *foco é definido em termos da noção discursiva de pressuposição: o foco é a parte não pressuposta da sentença...*”.

A característica de “clivagem” atribuída a WH movidos em caboverdiano – como se vê em (24) – é clara quando comparamos essas sentenças WH com sentenças declarativas nessa língua:

²⁴ Quint (2000: 215). O dado foi numerado e a tradução livre foi traduzida do francês. A glosa é nossa.

(25) **Keli e nha pai [ki konta-m]** ²⁵

aquele COP meu pai FOC contar-me

“Aquilo, é meu pai que me contou”

Em (25) atesta-se uma “clivagem convencional” em caboverdiano: [e_(cópula) **nha pai** “meu pai”_(FOCO) **ki**_(COMP)] – o complementizador **ki**, neste trabalho, é analisado como um focalizador. Logo, ao ligarmos sentenças WH como (24) a sentenças declarativas como (25), percebemos a similaridade entre uma clivagem convencional (25) com estruturas WH como (24). Nossa proposta é que WHs como (24) sejam um tipo de clivagem denominado na literatura de “clivagem com apagamento de cópula”.

“Clivagem com apagamento de cópula” tem sido a análise proposta, em português brasileiro (PB), para construções WH muito similares a caboverdiano. Observe o dado (24), renumerado, e sua tradução em português:

(26) **Kenha ki bem?**

quem FOC vir

“Quem que vem?” (PB)

Seguindo Kato & Raposo (1996), WHs do tipo *quem que* em PB (tradução livre de (26)) têm sido analisadas como “clivagem com apagamento de cópula”; construções WH como essa são, desde o século XX, cada vez mais atestas em PB, mas não em português europeu. Braga, Kato & Miotto (no prelo, (5.4.2.4.)) corroboram esse tipo de clivagem em PB com dados do que chamam “português culto falado no Brasil”:

“As interrogativas podem, ainda, ter uma expressão-Q na periferia esquerda da sentença seguida pelo complementizador que espelhando o fenômeno conhecido como Comp duplamente preenchido:

(61) a. **quem que** a senhora acha que cuida de toda essa parte ...?
(DID SP)

b. **qual que** seria o material?
(DID SSA)

c. **por que que** a senhora gostou dessa peça?
(DID SP)

d. você sabe **o que que** é UPC?
(D2 RJ)

²⁵ Baptista (2002: 151; dado (51), renumerado). A glosa foi modificada e a tradução livre foi traduzida do inglês para o português.

Este fenômeno se verifica tanto em sentenças matrizes (cf. (61a,b,c), como em encaixadas (cf. (61d)).”

Do exposto acima propomos, portanto, que sintagmas WH em caboverdiano atestam duas estratégias universais para a formação de perguntas: (i) movimento simples ('simple fronting') – ver (23) – e (ii) clivagem – ver (24) – cf. Kihm (1993: 156). Nossa proposta é que a estratégia “WH movido em estrutura de clivagem” (ii) não é uma mera opção de movimento WH em caboverdiano. Essa estratégia, diferentemente do “movimento WH simples”, visa à focalização deste elemento. Como a maioria dos dados de perguntas WH ocorre em estruturas de clivagem, é possível prever que caboverdiano caminha para uma focalização obrigatória de sintagmas WH, similar ao que ocorre em kriol (um crioulo português falado em Guiné Bissau) e em haitiano – cf. Kihm (1993).

3. Conclusão

Enfatizamos, neste ‘paper’, o tipo interrogativo WH em caboverdiano. Na seção (2) apresentamos uma descrição do quadro de perguntas WH nessa língua, analisamos as sentenças WH como sentenças do tipo “WH de movimento” e propomos que WH em caboverdiano recebe leitura de foco obrigatório por inserir-se, em sua quase totalidade, em estruturas de clivagem. Contudo, não foi nossa preocupação, neste estudo, a implementação de questões teóricas relacionadas ao tema. Logo, não abordamos aspectos sobre a checagem do elemento WH nessa língua crioula, nem ainda sobre a posição sintática de WH movidos focalizados. Tampouco, a realização do foco (prosódico, morfológico, sintático), sua tipologia (ex.: assertivo vs. contrastivo) e escopo estiveram presentes em nossa abordagem. Apontamos, no entanto, que futuros trabalhos devem atentar para o que tem sido atestado na literatura africanista como “controle do foco” (pragmático ou gramatical). Parece-nos que os dados ‘WH clivados’ apresentam características de “foco de controle gramatical”, como descrito em Hyman & Watters (1984).

Um fato interessante a ser enfatizado é que as construções ‘WH clivadas’ em caboverdiano assimilam-se a outras duas línguas crioulas: kriol e haitiano – cf. Kihm (1993); essas línguas, segundo Holm (2004), são consideradas “línguas totalmente reestruturadas”. ‘WH clivadas’ em caboverdiano são ainda incrivelmente similares a WH clivadas em PB, uma língua “parcialmente reestruturada” segundo Holm (2004). A esses fatos soma-se outro: construções ‘WH clivadas’ do tipo atestado em caboverdiano, kriol, haitiano e PB são atestadas em línguas do oeste africano como ibíbio – cf. Oliveira (2005). Logo, a comparação de traços WH do caboverdiano (e de outros falares crioulos), se estendida a esses mesmos traços em línguas do oeste africano e a

‘línguas parcialmente reestruturadas’ como o PB, pode ser significativa no tocante à alegada participação de línguas africanas na constituição de línguas totalmente/parcialmente reestruturadas que emergiram com o fenômeno das Grandes Navegações.

Referências

- Baptista, Marlize. 2002. *The Syntax of Cape Verdean Creole – the Sotavento Varieties*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Linguistic Today, vol. 54.
- Benjamim Santos, Cristiane. 2007. *Aspectos Morfossintáticos dos Pronomes Pessoais em Anaan*. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.
- Bonvini, Emílio. 2008. Línguas Africanas e Português Falado no Brasil. In Fiorin, José Luis & Margarida M. T. Petter. *África no Brasil – a Formação da Língua Portuguesa*. São Paulo: Contexto.
- Braga, Maria Luiza, Mary Azawa Kato & Carlos Mioto. As construções-Q no português brasileiro falado: relativas, clivadas e interrogativas. In Kato, Mary Azawa & Milton do Nascimento (orgs.) *Gramática do português culto falado no Brasil – A construção da sentença*, cap. 5. Campinas: Editora da UNICAMP, no prelo. Vol. III. Cap.5.
- Cheng, Lisa Lai-Shen. 1991. *On the typology of wh-questions*. PhD Dissertation, University of Massachusetts, Amherst.
- Chomsky, A. Noan. 1977. On wh-movement. In: P Culicover et al. (orgs.). *Formal syntax*, 71-132. New York: Academic Press.
- Byrne, Francis & Winford Donald. 1993. (eds.). Focus and Grammatical Relations in Creole Languages. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
- Fiorin, José Luis & Margarida M. T. Petter (orgs.). 2008. *África no Brasil – a Formação da Língua Portuguesa*. São Paulo: Contexto.
- Galves, Charlotte. 1987. A Sintaxe do Português Brasileiro. *Ensaio de lingüística*, 13: 31-50.
- Haspelmath, Martin. 1977. *Indefinite Pronouns*. Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.
- Holm, John. 2004. *Languages in Contact – the Partial Restructuring of Vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hyman, Larry & John R. Watters. 1984. Auxiliary focus. *Studies in African Linguistics* (15), pp. 233-73.
- Kato, Mary Azawa & Eduardo Raposo. 1996. European and Brazilian Portuguese Word Order: Question, Focus and the Topic Construction. In: Parodi, Claudia, Carlos Quicoli, Mario Saltarelli, Maria Luisa Zubizarreta (eds). *Aspects of Romance Linguistics*, 267-278. Selected Papers from the LSRL XXVI. Washington: Georgetown University Press.

- Kihm, Alain. 1993. What is That you Said? A study of Obligatory Focalization in Two Creoles and Beyond. In Byrne, Francis & Donald Winford. (eds.). *Focus and Grammatical Relations in Creole Languages*, 141-162. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
- Mendes, Mafalda, Nicolas Quint, Fátima Ragageles & Aires Semedo. 2002. *Dicionário prático Português – Caboverdiano – Variante de Santiago*. Lisboa: VERBALIS.
- Oliveira, Márcia Santos Duarte de. 2005. *Perguntas de constituinte em ibíbio e a teoria de tipo oracional: aspectos da periferia à esquerda com ênfase em foco*. München, Alemanha: LINCOM. *Studies in African Linguistics*, 65.
- _____. 2008. *Perguntas QU Fronteadas em Português do Brasil – Comparações Iniciais com Línguas Crioulas de Base Portuguesa e com Línguas do Oeste da África*. Trabalho apresentado no 1º. Simpósio Internacional de Língua Portuguesa – SIMELP.
- _____. No prelo. *O Impacto da Cultura Negra na Constituição do Novo Mundo: a Contribuição dos ‘Povos/Línguas do Grupo Ibom’ (Povos de Calabar)*.
- Petter, Margarida M. Taddoni & Bernard Caron. (org.). 2005. *Projeto: a Participação das Línguas Africanas na Constituição do Português Brasileiro*. Manuscrito.
- Quint, Nicolas. 1999. *Dictionnaire Cap-Verdien-Français*. Paris: L’Harmattan.
- _____. 2000. *Grammaire de la Langue Cap-Verdienne*. Paris: L’Harmattan.
- _____. 2003. *Parlons Capverdien – Langue e Culture*. Paris: L’Harmattan.
- Roberts, Ian. & Mary Azawa Kato. (orgs). 1993. *Português Brasileiro: uma viagem diacrônica*. Campinas: Editora da Unicamp.
- Rougé, Jean Louis. (2004). *Dictionnaire étymologique des créoles portugais d’Afrique*. Paris: Karthala.
- Sadock, Jerrold M. & Arnold M. Zwicky. 1985. Speech act distinctions in syntax. In: Shopen, Timothy. (ed.) *Language typology and syntactic description: clause structure*, 155-196. Cambridge: Cambridge University, Vol. 1.
- Semedo, Aires; Nicolas Quint; Mito Elias; Quint, Laurent Quint. 2004. *Compère loup, compère lièvron Dieu – conte du Cap-Vert ; capverdien-français*. Paris: L’Harmattan.
- Semedo, Aires; Nicolas Quint; Mito Elias; Quint, Laurent Quint. 2005. *Le loup, le lièvre et la sorcière tia Ganga lobu, Xibinhu kun nha tiâ Gánga*. Paris: L’Harmattan.
- Souza, Simone Aparecida de. 2008. *Alguns aspectos da periferia esquerda da sentença em caboverdiano – construções do tipo WH*. Relatório Final de Iniciação Científica. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Orientação: Profa. Dra. Márcia S. D. de Oliveira.
- Trask, Robert Lawrence. 1993. *A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics*. New York: Routledge.
- Udoh, Imelda Icheji Lawrence. 1998. *The effect of duration on the Intonation of Annang Learners of English*. Phd dissertation. University of Calabar. Unpublished.

Veiga, Manoel. 1995. *Introdução à gramática do crioulo*. Praia: Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco.

Zubizarreta, Maria Luisa. 1998. *Prosody, focus and word order*. Unpublished manuscript. University of Southern California, Department of Linguistics, Los Angeles, CA.